

ERKIN A'ZAM NASRIDA IJODKOR OBRAZI TALQINI

Shoxista MAHMUDOVA Abdusalomovna

Alfraganus Universiteti

Sharq filologiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0003-1095-1723

shohistaxon.mahmudova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi XX asr o'zbek adabiyotining iste'dodli yozuvchisi Erkin A'zamning "Yozuvchi" hikoyasidagi hayot, uning muammolari, insonning butun murakkabliklarini achchiq kinoya (hajv) bilan tasvirlanishi va ijtimoiy-tarixiy jarayon, muhitning muayyan bosqichidagi hayotga xos og'riqli muammolarni drammatizm bilan fojiali tarzda ifodalanishi tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: ijod, kinoya, hajv, syujet, xarakter, obraz.

Kirish

Erkin A'zamning "Yozuvchi" hikoyasi, badiiy-kinoyaviy uslubni chuqur o'rganishga va adabiyotdagi zamonaviy murakkabliklarni tahlil qilishga katta imkoniyat yaratadi. Hikoya orqali adib, insonning ichki kurashi, zamonaviy ijodkorlarning o'zaro munosabatlari va badiiy ijodning jamiyatdagi o'rnini haqida chuqur fikrlar bildiradi. Adibning asarlarida kinoya, uning asarining muhim elementlaridan biri sifatida, nafaqat ijtimoiy va axloqiy masalalarni yoritishda, balki

xalqchil va samimiy uslubda, yozuvchining o'ziga xos tahliliy pozitsiyasini yaratishda ham muhim rol o'ynaydi.

Natija va mulohazalar

Hayotda kinoyaga insonning o'z kamchiliklari ustidan ochiq ko'z bilan hukm yuritishga, uni o'z-o'zini taftish qilishga undovchi, turtkilab qo'yuvchi kuch sifatida qarash mumkin. Adabiyotshunoslik ilmida ham bu tushuncha inkor etish bilan bog'liq usullardan biri sanaladi, badiiy adabiyotda biror shaxs, narsa yoxud hodisa ustidan yashirin kulish, gapning hamisha ikki tomoni, ma'nosi mavjudligini nazarda tutish bilan izohlanadi. O'zbek adabiyoti xazinasiga xalq og'zaki ijodi orqali kirib kelgan, o'zbek mumtoz shariyatimizda Alisher Navoiy, Mashrab kabi shoirlar ijodi orqali takomillashtirilgan, keyinchalik Gulxaniy, Maxmur, Muqumiy, Zavqiy kabi ijodkorlar tomonidan rivojlantirilgan va ular merosidagi hayotbaxsh an'analar XX asrda Abdulla Qodiriy, Fitrat, Abdulla Avloniy, Hamza, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor asarlarida ijodiy davom ettirilgan badiiy-kinoyaviy uslub izlanishlari hozirgi adabiy jarayonda ham o'ziga xos ifodasini topmoqda. Iste'dodli yozuvchi, dramaturg, ssenarist va publitsist sifatida tanilgan Erkin A'zam ijodi bunga yorqin dalildir.

Yozuvchining ilk hikoyalaridan tortib to mustaqillikdan keyingi davrlarda yaratilgan asarlariga qadar bosib o'tgan ijodiy yo'lini kuzatadigan bo'lsak ham kinoyaviy ifoda tarzi adibning individual uslubiga asoslanib ketganligining guvohi bo'lamiz. Yozuvchining badiiy mahorati eng avvalo, uning asarlarida tez-tez va o'rnida ko'zga tashlanadigan yengil kinoya, hajv bilan xarakterlanadi. Kinoya asarga hayotbaxsh ruh berishga, kitobxonga badiiy-estetik zavq bag'ishlashga ayni paytda uni tarbiyalashga, shuningdek, hayot qusurlari haqida obyektiv so'zlashishga imkon beradigan asarga milliy ruh bag'ishlaydigan usullardandir. Kinoyaviy ifoda tarzi yozuvchidan so'zomonlik adabiy va jonli hamda badiiy tillarni mukammal bilish, uning imkoniyatlaridan o'rnini bilan foydalana olish malakasini talab etadi. Ayni paytda asar xalqchilligini ta'minlaydigan belgi sifatida yozuvchining hayot, millat, inson uchun mas'ullik darajasini namoyon etadi.

Erkin A'zamning "Yozuvchi" hikoyasining syujeti ko'proq real hayotdagi voqealarga, ijtimoiy muammolarga va insonlarning ijtimoiy mavqeyiga qaratilgan. Hikoyada yozuvchining hayoti, uning ijodiy jarayoni va bu jarayonda duch keladigan qiyinchiliklar tasvirlanadi. Hikoya yozuvchining ijtimoiy rollari, ijodiy mashaqqatlari va adabiyotdagi o'rni haqida achinarli voqealar bayon etiladi. Yozuvchining ijodiy va hayotiy muammolari, uning jamiyatdagi o'rni va uning ijodiga bo'lgan ta'sirlar muhokama qilinadi.

Adib bu hikoyasini Shukur Xolmirzayevga bag'ishlanganini ta'kidlab o'tadi. Hikoyada, asosan, real hayotdagi obrazlar va ularning yozuvchi bilan munosabatlari tasvirlanadi. Yozuvchi, uning atrofidagi odamlar, ijtimoiy muammolar va boshqa real holatlar hikoyaning markazida turadi.

Birinchiidan, "Yozuvchi" hikoyasida kinoya, asar va qahramonlar o'rtasidagi munosabatlarni anglashda asosiy vosita sifatida ishlatilgan. Adibning asarlarida "kinoya" ko'pincha qahramonlarning ichki dunyosini ochish, ularning hayotdagi kurashlari va turmushidagi murakkabliklarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Masalan, hikoyadagi "Domla" qahramoni, "o'lgudek tortinchoq, hokisorligi tufayli ko'zga ko'rinmaydi" deb ta'riflanadi, bu esa uning ijodga va o'zligiga nisbatan ichki qarshiliklarini ochib beradi (A'zam E, 2007: 18). Bu kinoya orqali Erkin A'zam, adabiyot va ijodkorlar haqidagi haqiqatni o'zining maxfiy ifodasi bilan taqdim etadi.

Ikkinchiidan, adib hikoyasida kinoya orqali zamonaviy yozuvchilar va ijodkorlar o'rtasidagi munosabatlar va ularning ijodiy faoliyati haqida nozik, ammo ta'sirchan fikrlarni bildiradi. "Yozuvchi" hikoyasidagi "ob-havoga mos", "bozorbop asarlar" yaratishning sabablarini tilga olib, adib, yozuvchilar orasida faqat o'zining mehnati va iste'dodiga tayanib yashayotgan insonlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu yerda kinoya orqali, asar yaratishning mohiyati va badiiy sifatning o'zaro bog'liqligi yoritilgan. "Olimi chetda qolib, zolimlari olimlik da'vosi bilan chiqa boshladi" degan ibora orqali, adib ijodning haqiqiy qiymatini, uning faqat "nom taqsimlash" orqali erishiladigan muvaffaqiyatga qarshi chiqadi (A'zam E, 2007: 17).

Uchinchidan, badiiy-kinoyaviy usul orqali adib ijtimoiy va axloqiy masalalar haqidagi o'z pozitsiyasini ham ifoda etadi. Ijodkor "Yozuvchi" hikoyasida, yozuvchining o'ziga xos roli, uning jamiyatdagi ahamiyati va turli ijtimoiy sharoitlarda yozuvchining o'rmini ko'rsatadi. Hikoyadagi "e'jodkor" obrazlari orqali, adib zamon bilan uyg'unlashgan va uning talablariga mos keladigan ijodlarni yaratishning faqat tashqi muvaffaqiyatga olib kelishini tanqid qiladi. U "sahifalarini to'ldirish" emas, balki haqiqatdan ham badiiy asar yaratishning o'zi muhimligini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, Erkin A'zamning asarlarida kinoya orqali ijodkorlar o'rtasidagi kurash, ularning jamiyatdagi o'rni va o'zaro tanqidiy munosabatlari juda muhim masala bo'lib qoladi. Hikoyadagi yozuvchi qahramonlarining ichki kurashlari va ular atrofidagi shaxslarning baholari, adibning adabiyotga bo'lgan chuqur va mukammal yondashuvini ko'rsatadi. Yozuvchi o'z asarlarini yaratishda nafaqat badiiy mahorat, balki ijtimoiy mas'uliyatni ham birlashtirgan holda, jamiyatdagi haqiqatlarni ochib beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, **Erkin A'zamning "Yozuvchi" hikoyasi** orqali ko'rsatilgan kinoya usuli, adabiyotdagi zamonaviy ijtimoiy va badiiy muammolarni tahlil qilishda muhim vosita bo'lib, adibning asarlariga chuqur nazar tashlash va uning badiiy uslubini yanada yaxshiroq anglashga yordam beradi. Bu hikoya orqali adib, adabiyotning haqiqiy maqsadi faqat tashqi muvaffaqiyatlar emas, balki insoniy, axloqiy va ijodiy qadriyatlarni saqlash va ularga e'tibor qaratishni ta'kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A'zam E. Pakananing oshiq ko'ngli. – Toshkent: Ma'naviyat, 2011. – B. 60.
2. A'zam E. Yozuvchi // Jannat o'z qaydadir. – Toshkent: Sharq, 2007. – B. 13.
3. Gruzenburg S.O. Psixologiya tvorchestva. – Minsk, 1923. – S 39.
4. Ilin Ye.P. Psixologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. – Piter, 2009. – S.35

5. Karimov N., Mamajonov S., Nazarov B., Normatov U., Sharafiddinov O. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – T.: O'qituvchi, 1999. – B. 66.
6. Mahmudova Sh..A. Artistic psychologizm in uzbek literature of the twentieth century// Omega science. – Kirov,2019. <https://os-russia.com/arh-conf>
7. Mahmudova Sh.A. The concept of psychologism in the literature, techniques and methods of psychological image. – Nauchniy vesti,2019

INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE CREATOR IN THE PROSE OF THE FREE AUTHOR

Shokhista MAHMUDOVA Abdusalomovna

Abstract. *In this Thesis draws on the analysis of life in the story of the “writer” of the talented writer of Uzbek literature of the 20th century Erkin Azam, his problems, the depiction of the entire complexities of man with bitter irony (pilgrimage) and the socio-historical process, the tragic representation of painful problems inherent in life at a certain stage of the environment with dramatism.*

Keywords: creativity, irony, pilgrimage, plot, character, image.